

PARTITURE PER POLICROMIE SONORE

MONTECATINI TERME *NOVEMBRE 1991* ASSESSORATO ALLA CULTURA CENTRO MIRO' ACCADEMIA D'ARTE SCALABRINO

LARGO

COLLAGE SU CARTA 106X100

FRAMMENTI
CROMATICI

LINEA ARMONICA

ANDANTE

OLIO SU TELA 170X100

TRIDIMENSIONALE

ALLEGRO

OLIO SU TELA 100X140

K. 1 – 36 M.

ADAGIO

TEMPERA SU CARTA 200X150

RISONANZE
MODERATO
OLIO SU TELA
100X140

POLICROMIA SIMULTANEA **PRESTO** ACRILICO SU TELA 150X110

FRAMMENTI CROMATICI collage su carta 106x100cm 1991

l'inclinazione dei frammenti determina l'altezza delle note

dove prevalgono colori chiari è l'ottava acuta
1 cm. = $\frac{1}{8}$

FRAMMENTI CROMATICI

LINEA ARMONICA

le linee determinano la durata complessiva di un gruppo di note, linea orizzontale= 4/4 per ogni curvatura togliere 1/8 e sottrarre ancora 1/8 per ogni ulteriore cm di ampiezza della curva, esauriti i valori, escludere le note (colori) che si ripetono, linea gialla, nera e bianca, inserire rispettivamente la nota sol, pausa 1/4, pausa 1/8

indaco=re giallo=sol giallo scuro (quasi marrone)
=sol b azzurro=mi blu=mi b verde=fa rosso=si b

LINEA ARMONICA olio su tela 170x100cm 1990

TRIDIMENSIONALE olio su tela 100x140cm 1990

rosso=sol
rosa =sol#
nero =pausa
bianco=rosso e sol# insieme

TRIDIMENSIONALE

K 136 M (dal catalogo delle opere di Mozart) tempera su carta 200x150 cm 1991 Le linee sopra le note determinano i seguenti timbri strumentali rosso=tuba, giallo=tromba, blu=violoncello, verde=violino; nero=pausa

RISONANZE

RISONANZE olio su tela 100x140cm 1990

le linee determinano la lunghezza dei suoni
1 cm = $\frac{1}{8}$ l'ottava acuta, centrale o grave
è letta nel colore circostante le linee dei valori: giallo=ottava acuta, verde= ottava centrale, marrone=ottava grave

POLICROMIA SIMULTANEA acrilico su tela 150x110 (particolare) 1990

Rosso=si arancio=la giallo=sol verde=fa azzurro=mi indaco=re viola=do - 1 mm quadrato=1 secondo=croma

ALLEGORATO ALLA CANTINA CENTRO ARRO'

SERGIO MALTAGLIATI PARTITURE

per
Poltroncini Sonore

8 11 NOVEMBRE 1970
APERTI TUTTI I GIORNI DALLA 10.00 ALLE 18.00
IN TUTTI I LOCALI

SERGIO MALTAGLIATI
PARTITURE
per
POLTRONCINI SONORE

Maltagliati all'Accademia

Maltagliati at the Academy

Sergio Maltagliati, pur essendo giovanissimo, si presenta al Centro Mirò dell'Accademia «Dino Scalabrino» con una mostra originale dal titolo «Partiture» per policromie sonore con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Montecatini.

L'artista ha un biglietto da visita non trascurabile: basti pensare che tra l'altro ha realizzato nel 1990, al Teatro Manzoni di Pistoia, la prima esecuzione del lavoro musicale «K 1-626 M» che utilizzava le opere di Mozart trasformate in parole, suoni, rumori e colori.

Così la sua pittura assomma componenti che, in apparenza, possono sembrare distanti: infatti quale altra relazione può esserci tra l'immagine ed il suono se non un flusso di trasposizione da un linguaggio ad un altro.

È un modo come un altro per indicare che il rapporto arte-comunicazione di massa ha sì dei difetti, ma questi possono essere anche mutati in senso positivo. Ecco che allora il quadro si dilata senza più limiti spaziali, la tela muta si carica di note che si moltiplicano fino all'inverosimile e che possono così anche arrivare alla percezione di un orecchio che non conosce neppure l'alfabeto iniziale della musica.

Senza dubbio «La Partitura» di Sergio Maltagliati denota il bisogno di trovare simboli nuovi che possono assurgere ad un linguaggio diverso dal consueto, una ricerca che non porta l'artista a distruggere il passato, ma a trasformarlo per adattarlo ad una società contraddittoria come quella attuale.

Così anche la canzonetta può essere seria quanto una musica di Beethoven o di Chopin in quanto fenomeno che ingloba una comunicazione «funzionale» e che possiamo leggere come «letteratura».

Quando Lamberto Pignotti scriveva le sue poesie da diffondersi sulle scatole dei fiammiferi, compiva, in sintesi, la stessa operazione che il nostro artista fa a livello di visualizzazione dello spartito musicale, volendo operare sia una rivoluzione stilistica, ma anche una più profonda a livello sociale.

I numeri, le note, le lettere, come già sostenevano gli artisti New Dada degli anni '60, diventano prima di tutto idee, nozioni, elementi fisici, dovendo trasmettere non il messaggio dell'oggetto, ma il significato relativo al contesto in cui esso si trova.

Faustina Tori – La Nazione (12-11-1991)

Maltagliati at the Academy

Although still very young, Sergio Maltagliati presented himself at the Mirò Center of the “Dino Scalabrino” Academy with an original exhibition entitled “Partiture” (Scores) for sound polychromies, under the patronage of the Department of Culture of the Municipality of Montecatini.

The artist already had an impressive résumé: in 1990, at the Manzoni Theater in Pistoia, he staged the premiere of “K 1-626 M,” a musical work that transformed Mozart’s compositions into words, sounds, noises, and colors.

Thus, his painting brings together elements that at first may seem far apart: indeed, what other relationship could there be between image and sound, if not a flow of transposition from one language into another?

It is another way of showing that the relationship between art and mass communication does have flaws, but these too can be transformed in a positive sense. In this way the painting expands without spatial limits: the silent canvas fills with notes multiplying to the point of the incredible, reaching even the perception of an ear unfamiliar with the very alphabet of music.

Without doubt, “La Partitura” by Sergio Maltagliati reflects the need to find new symbols that can rise to a language different from the customary one — a research that does not lead the artist to destroy the past, but to transform it, adapting it to a contradictory society such as today’s.

In this sense even a simple song can be as serious as a piece by Beethoven or Chopin, insofar as it incorporates a “functional” communication, which we can also read as a form of “literature.”

When Lamberto Pignotti wrote his poems to be printed on matchboxes, he was essentially doing the same operation that our artist carries out at the level of visualizing a musical score — aiming at both a stylistic revolution and a deeper social one.

Numbers, notes, and letters — as the New Dada artists of the 1960s already argued — first of all become ideas, concepts, physical elements. They are meant not to convey the message of the object, but the meaning relative to the context in which it is placed.

Faustina Tori – La Nazione (12-11-1991)